

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЗАИКАЮЩИХСЯ

Утбасарова Умида логопед

Школы №5, Кибрайского района

Аннотация: статье рассматриваются особенности воспитание личности заикающихся, направления реабилитационной работы является развитие у заикающихся социальных взаимоотношений с помощью различных психологических, психотерапевтических и коррекционных педагогических воздействий.

Ключевые слова: заикание, неврозоподобная, тревожность, мнительность, боязливость, социальная адаптация, воспитание личности, психотерапия, коррекция, суггестивная психотерапия, реабилитация.

Заикание существенно отражается на формировании личности. При хронификации этой речевой патологии часто наблюдается нарушение системы отношений, что приводит к патологическим формам поведения и сужению рамок социальной адаптации.

По мнению В.Н. Мясищева (1960), личность раскрывается как сложная система отношений, она развивается в процессе ее деятельности и общения с другими людьми. Речь наиболее тесным образом связана с личностью человека, так как важнейшим проявлением языка является его коммуникативная функция, чаще всего реализуемая в процессе диалогического взаимодействия. Нарушение общения, которое наблюдается при заикании, меняет условия формирования личности, ее сознание и самосознание.

У детей с невротической формой заикания общественные отношения (с родителями и сверстниками) нарушаются постепенно по мере хронификации речевой патологии и осложнений ее вторичными явлениями. При

неврозоподобной форме заикания развитие общественных отношений существенно отстает в своем развитии от нормы.

Известно, что в дошкольном возрасте многие заикающиеся дети характеризуются такими особенностями поведения, как тревожность, мнительность, боязливость и пр. С возрастом появляется неуверенность в своих силах, а позже развивается низкая самооценка и боязнь речевого общения. Все эти особенности развития личности заикающихся приводят к нарушению социальной адаптации.

Следовательно, реабилитационные воздействия на заикающегося не могут ограничиваться только воспитанием плавной речи. Значительную роль играет воспитание личности.

Целью этого направления реабилитационной работы является развитие у заикающихся социальных взаимоотношений. Для детей дошкольного возраста это направление важно как подготовка к обучению и взаимодействию с учителем и соучениками, к активной общественной деятельности в школе. У подростков и взрослых — это воспитание адекватного отношения к себе, окружающим их лицам, и взаимоотношений с ними.

Работа в данном направлении осуществляется с помощью различных психологических, психотерапевтических и коррекционных педагогических воздействий.

Психотерапевтическое направление реабилитационной работы складывается из общей, частной и специальной психотерапии. Психотерапевтические методы воздействия применяются дифференцировано, в зависимости от формы заикания и этапа реабилитационной работы.

Общая психотерапия предполагает создание особого положительного эмоционального фона окружающей обстановки, что является благоприятной почвой для использования приемов частной психотерапии.

К частной психотерапии относится рациональная, суггестивная, тренировочная психотерапия и трудотерапия. Рациональная психотерапия

состоит в доступном разъяснении заикающимся сущности его страдания, в воспитании адекватного отношения к речевому дефекту, в возможности его излечения. Рациональная психотерапия проводится индивидуально и коллективно и направляется главным образом на переориентацию личности заикающегося по отношению к своему речевому дефекту, как главному фактору, тормозящему реализацию жизненных планов.

Суггестивная психотерапия (термин “суггестия” означает внушение) может проводиться в бодрствующем состоянии или в состоянии дремоты. В процессе данного вида психотерапии заикающимся внушаются мысли о выздоровлении, о возможности плавной речи в любой ситуации и т.п.

Одним из ведущих методов суггестивной психотерапии является аутогенная тренировка, которая направлена на обучение заикающихся навыкам саморегуляции.

Среди методов психотерапии важное место в работе с заикающимися занимает **коллективная психотерапия**. Этот вид психотерапии предусматривает лечебное влияние коллектива на каждого члена группы. Она включает проведение специальной работы по устранению отрицательного влияния пациентов друг на друга, оказание помощи заикающимся в утверждении своей роли в коллективе, умении согласовывать свои желания с требованиями коллектива, что в конечном счете ведет к адаптации их к обычным жизненным условиям. Коллективная психотерапия воплощается в таких видах работы, как библиотерапия, трудотерапия, организация соревнований логопедических групп заикающихся по всем разделам обучения и т.п.

Для заикающихся дошкольного возраста наибольшее значение имеет общая психотерапия.

Этот вид психотерапии предполагает создание особой атмосферы взаимоотношений как в детском саду, так и в семье. Такие условия достигаются за счет осуществления всеми сотрудниками воспитательного

учреждения и родными ребенка единых требований к поведению ребенка, выполнению им режимных моментов и речевого поведения в соответствии с этапом коррекционной работы.

Обстановка, окружающая заикающегося ребенка, должна быть доброжелательной и спокойной. Речь всех окружающих ребенка лиц должна быть негромкой, спокойной, размеренной. Для заикающегося дошкольника, в особенности, если он впервые поступает в детский сад, важны ласковые интонации в голосе персонала и улыбающиеся приветливые лица. Следует как можно чаще ребенка поощрять, особенно при проявлении им инициативы, четкого выполнения правил поведения и т.д. Положительный эмоциональный климат воспитательного учреждения и семьи способствует развитию у ребенка чувства уверенности в себе, повышает его самооценку.

На логопедических занятиях с заикающимися дошкольниками необходимо также поощрять даже незначительные достижения ребенка, воспитывая уверенность в своих силах.

Психологическое воздействие на заикающихся дошкольников осуществляется в основном в игровой деятельности как ведущей деятельности этого возраста.

Учитывая то, что эволюционное заикание начинается в дошкольном возрасте, коррекционно-воспитательный процесс по формированию личности заикающихся должен начинаться одновременно с логопедическими воздействиями.

Игра используется как средство воспитания заикающихся детей и коррекции личностных отклонений. Специалист должен отчетливо представлять разницу между игровыми упражнениями (которые широко используются в логопедической работе с заикающимися) и игровой деятельностью.

Игровая деятельность, в отличие от игровых упражнений, предполагает определенную систему взаимоотношений играющих, где имеется ролевое

распределение, развитие и завершение игры, а также оценка исполнения роли каждого играющего. Характер игры, ролевое распределение, речевая активность детей, степень самостоятельности зависит от возраста детей, психофизических возможностей и этапа логопедической работы. При этом следует учитывать основные дидактические принципы педагогики воспитания: постепенное усложнение сюжета игры, речевого материала и методики проведения. Для боеспитания заикающихся детей особое значение имеют игры, которые формируют активное поведение детей, их общение со сверстниками и взрослыми.

Используя игровую деятельность в коррекционных целях, необходимо помнить, что перенос реальности в игру, а затем перенос игры в реальность позволяет ребенку вживаться в роль и вести себя соответственно этой роли. Это позволяет ребенку приобретать умение менять свое поведение в зависимости от ситуации, ориентироваться в поведении партнеров, гибко использовать как средства вербального, так и невербального общения. Игровая деятельность, применяемая в коррекционных методиках воспитания личности, позволяет заикающемуся идентифицировать себя с положительным героем, занимать активную позицию, позволяющую ему самовыражаться.

В ролевой игре важное значение имеет взаимопонимание ребенка с логопедом, создание логопедом модели общения в игровой ситуации. Эта модель общения в дальнейшем постепенно должна становиться образцом для подражания в общении в повседневной жизни.

В ролевой игре логопед показывает модели решения конфликтных ситуаций, что позволяет постепенно воспитывать адаптивные черты поведения заикающихся (Е.Ю. Рау, 1992 и др.).

На первом этапе логопедической работы, когда осуществляется “щадящий речевой режим”, используются игры, направленные на развитие невербальных форм общения. На этом этапе могут допускаться односложные ответы (“Да”, “Нет”), а через некоторое время шепотная речь. Для реализации этих задач

логопед словесно рисует занимательный игровой сюжет, в котором дети принимают участие, выполняя соответствующую сюжету роль с помощью движений, жестов и мимики.

Список литературы:

1. Абелева, И.Ю. Если ребенок заикается [Текст]: Пособие для родителей и учителей / И.Ю. Абелева, Н.Ф. Синицына. - Москва: Просвещение, 1969. - 144 с.
2. Алябьева, Е.А. Эмоциональные сказки [Текст]: беседы с детьми о чувствах и эмоциях / Е.А. Алябьева. - Москва: ТЦ Сфера, 2015. - 157, [3] с.
3. Асланова, С.Р. Показатели неплавности речи у детей дошкольного возраста как признаки нормального и нарушенного ее развития / С. Р. Асланова // Заикание: проблемы теории и практики: Коллективная монография; Под ред. Л.И. Беляковой. - М.: Национальный книжный центр, 2016. - С. 80 - 87.
4. Асланова, С.Р. Организация и содержание охранительного режима для детей группы риска заикания / С. Р. Асланова, Л.М. Крапивина // Заикание: проблемы теории и практики: Коллективная монография; Под ред. Л.И. Беляковой. - М.: Национальный книжный центр, 2016. - С. 151 - 155.
5. Арутюнян, Л.З. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации речи / Л.З. Арутюнян (Андропова). - М.: Эребус, 1993. - 160 с.
6. Белякова, Л.И. Логопедия: Заикание: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова. - М.: Академия, 2003. - 208 с.
7. Белякова, Л.И. Здоровьесберегающие технологии развития речи у детей. Формирование речевого дыхания // Л.И. Белякова, Н.Н. Гончарова,

Ю.О. Филатова, Т.Г. Хатнюкова-Шишкова. - М.: Национальный книжный центр, 2017. - 80 с.

8. Виноградова, М.А. Преодоление заикания у дошкольников в разных ситуациях речевого общения: дис.... канд. Пед. наук: 13.00.03 // Виноградова Марина Александровна. - СПб, 1997. - 232 с.

9. Власова, Н.А. Методы работы по перевоспитанию речи у детей-заик дошкольного и преддошкольного возраста [Текст] / Н.А. Власова и Е.Ф. Рау; Под редакцией проф. Ф.А. Рау. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1933. - 34, [2] с.

10 Власова, Н.А. Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками / Н.А. Власова. - Москва: Учпедгиз, 1955. - 84 с.

11 Власова, Н.А. Лечение заикания у детей дошкольного возраста [Текст] / Н.А. Власова; Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. - Москва: Знание, 1954. - 32 с.

12 Власова, Н.А. Заикание излечимо [Текст] / Н.А. Власова, В.С. Кочергина. - 2-е изд. - Москва: Медицина, 1965. - 36 с.

13 Волкова, Г.А. Особенности поведения заикающихся детей в конфликтных ситуациях // Теория и практика коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями: Межвузовский сб. науч. трудов; Под ред. Л.И. Беляковой, Г.С. Гуменной. - М.: Прометей, 1991.

- С. 153-162.

14. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
15. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
16. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
17. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
18. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
19. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
20. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261